

Tecnocientífica URU, es una revista arbitrada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Urdaneta. Su periodicidad es semestral y recibe manuscritos en español e inglés. Su propósito es ofrecer un espacio para comunicar los hallazgos científicos y de transferencia tecnológica. A su vez, tiene por objetivo promover la difusión de resultados de investigaciones originales e inéditos con el más alto nivel en las áreas de las ingenierías y otras disciplinas directamente relacionadas.

Tipo de Evaluación: Arbitraje Doble ciego

Frecuencia y Cobertura

Semestral

Primer número del año: Publicado entre Enero y Junio

Segundo número del año: Publicado entre Julio y Diciembre

Temáticas Principales

Ingeniería Química

Ingeniería Civil

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería de Computación

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Producción Animal

Arquitectura

Y, otras disciplinas y ciencias afines directamente relacionadas con éstas como: Matemática, Física, Ciencias Ambientales, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Biotecnología y Bioingeniería.

Contactos Principales

Tecnocientífica URU

tecnocientifica@uru.edu

Fondo Editorial Universidad Rafael Urdaneta

publicaciones@uru.edu

(58) (261) - 2000892

ISSN-L 2343 - 6360

ISSN 2244-775X

Depósito Legal: ppi 201402ZU4464

Publica:

Universidad Rafael Urdaneta

Edita:

Facultad de Ingeniería

Sello Editorial: Fondo Editorial

Universidad Rafael Urdaneta

Licencia: CC BY SA 4.0

Sitio Oficial:

<https://revistas.fondoeditorial.uru.edu/index.php/tecnocientificauru/index>

Dirección:

Universidad Rafael Urdaneta,
Fondo Editorial URU, Edif. de
Biblioteca, segundo piso, Av. 2 (El
Milagro) con calle 86 (Pichincha).
Maracaibo, Venezuela.